

**Міністерство культури та інформаційної політики України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського
Національна спілка краєзнавців України**

100 РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ЕКЗИЛІ

МАТЕРІАЛИ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

9–10 грудня 2021 року

Київ – 2021

100 років української культури в екзилі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 9–10 грудня 2021 р. Київ : НАКККиМ, 2021. 214 с.

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «100 років української культури в екзилі» присвячений відзначенню століття феномену розвитку української культури на закордонних теренах після завершення Української революції 1917–1921 рр., коли в силу історичних обставин і політичних репресій разом із діячами українського визвольного руху змушені були емігрувати за межі України представники інтелігенції, митці, діячі культури. Вимушена еміграція культурного цвіту української нації дала змогу не лише зберегти, але й примножити надбання української культури, яка продовжувала свій розвиток поза межами України.

Адресовано науково-педагогічним працівникам, науковцям, аспірантам, студентам закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також краєзнавцям, дослідникам у сфері культури та мистецтва, а також всім зацікавленим читачам.

Редакційна колегія:

Чернець Василь Гнатович, ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор філософії, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії наук вищої освіти України, член Національної спілки журналістів України (голова);

Тимошенко Максим Олегович, ректор Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, Член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор філософії, професор, заслужений діяч мистецтв України;

Ресніт Олександр Петрович, голова Національної спілки краєзнавців України, заступник директора Інституту історії України НАН України, Член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;

Скорик Адріана Ярославівна, проректор з наукової роботи Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, доктор мистецтвознавства, професор;

Телячий Юрій Васильович, перший проректор з науково-педагогічної роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник культури України;

Степаненко Людмила Михайлівна, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України;

Ринденко Оксана Валеріївна, в.о. декана історико-теоретичного, композиторського та іноземних студентів факультету Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, кандидат мистецтвознавства, в.о. професора;

Копиця Мар'яна Давидівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського;

Овчарук Ольга Володимирівна, доктор культурології, професор, в.о. завідувачки кафедри культурології та міжкультурних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;

Денисюк Жанна Захарівна, завідувачка відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор культурології;

Антіпіна Інна Олександрівна, начальник науково-інформаційного відділу Центру музичної україністики імені Героя України М. Скорика Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

Автори статей відповідають за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за дотримання принципів академічної доброчесності, за правильне цитування джерел і посилань на них. Думки авторів можуть не збігатися з позицією редколегії. Статті подано в авторській редакції.

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
(протокол № 5 від 30 листопада 2021)*

*Берест Павло Михайлович,
аспірант Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв*

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПАМ'ЯТОК І МУЗЕЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАДИМА ЩЕРБАКІВСЬКОГО ЯК ПРЕДТЕЧА КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Серед визначних, але мало знаних нині, діячів першої половини ХХ ст. в Україні та діаспорі одне з провідних місць, цілком заслужено, має посідати Вадим Щербаківський. З його життям, дослідженнями та здобутками тісно пов'язано саме становлення і формування, як окремої галузі наукових студій, української культури й українського мистецтва, виникнення архівної бази досліджень культури, закладення основ наукового вивчення культурних пам'яток і творів мистецтва, розвиток музейної справи та музеїв, що згодом стануть визначними туристичними дестинаціями в Центральній Україні.

Постать і значення для становлення української культурології Вадима Щербаківського (1876–1957) неможливо розглядати окремо від діяльності його батька о. Михайла (1848–1920) та рідного брата Данила Щербаківського (1877–1927).

Михайло Щербаківський був священником місцевої парафії села Спичинці Сквирського повіту Київської губернії, де з різницею в рік у нього народилося двоє синів Вадим і Данило. Він був активним діячем українського просвітництва кінця ХІХ ст., співпрацював з «Громадою» (т. з. Старою Громадою), товаришував з Т. Рильським, І. Нечуєм-Левицьким, академіком М. Біляшівським, родиною Грушевських, Терещенків, Ханенків і багатьма іншими представниками наукових, літературних і творчих кіл. Отець Михайло Щербаківський дописував у часопис «Київська Старовина» й інші видання, писав вірші, історичні розвідки, збирав народні оповідання, перекази, здійснив за власний кошт і сприяв реставрації церкви, добудові школи та народної бібліотеки в себе в селі. Зібрав колекцію українських старожитностей, які згодом передав до київського музею, деякі з них й досі збереглись у фондах Державного музею українського народного декоративного мистецтва [1].

Весь життєвий шлях і діяльність о. Михайла стали підґрунтям для становлення, як визначних науковців та організаторів, його синів Вадима і Данила Щербаківського, що навчалися спочатку в Київській гімназії, а пізніше в Київському університеті, де, серед інших титанів української освіти, їхніми вчителями були ще одні приятелі о. Михайла – відомі вчені Володимир Антонович і Вікентій Хвойка.

На початку 1900-х рр., ще навчаючись в Університеті, брати починають свої студії української культури і мистецтва. Вадим Щербаківський їздив по селах Київської губернії та робив надзвичайно важливу роботу – фотографував старі церкви й ікони, описував їх, збирав старовинні предмети одягу, килими, кераміку тощо. 1904 р. Данило Щербаківський провів успішні розкопки на межі Київської та Херсонської губерній, після чого став активним діячем Київського

художньо-промислового і наукового музею, за дорученням якого також збирав вироби української народної творчості, сакральні твори, рукописи, стародруки.

На жаль, через свою активну політичну і громадську діяльність Вадим Щербаківський, на певний час, змушений був покинути Київ, але його рідний брат Данило залишився працювати в столиці. Навіть під час вимушених від'їздів Вадима Щербаківського та його праці в інших містах, брати підтримували постійних зв'язок, у тому числі, щодо зроблених ними досліджень і відкриттів. Продовжувалось спілкування братів й після переїзду Вадима Щербаківського до Полтави (1912), зокрема з питань організації та роботи музеїв, де вони працювали. Частина зібраних ним пам'яток і творів мистецтва, археологічних знахідок Вадим Щербаківський також передавав до Київського музею.

З 1910 р. і до своєї трагічної загибелі 1927 р. Данило Щербаківський працював у Київському художньо-промисловому й науковому музею (згодом – Всеукраїнський історичний музей ім. Т. Шевченка). Він здійснив визначний внесок, не лише в становлення та розвиток цього музею, але й у формування музейної справи в Україні загалом. Відвідав близько тридцяти музеїв Швейцарії, Італії, Австро-Угорської, Німецької та Російської імперій. Завдяки ознайомленню з кращими прикладами європейських музеїв він організовував відповідну роботу в Київському музеї, збирав цінні експонати з різних регіонів України, у чому йому, як вже було сказано, допомагав і його брат Вадим [3, 301].

У 1905–1906 рр. Вадим Щербаківський продовжував свої польові культурологічні дослідження по селах Київщини та Черкащини. Навесні 1906 р., за його сприяння та участі, було проведено велику виставку українського народного мистецтва, що подала цілісний історико-культурних образ творів української культури та мала суспільне значення і гучний політичний резонанс. Під тиском російської імперської влади Вадим Щербаківський був змушений виїхати за тодішній кордон. Він став працівником Національного музею у Львові (1907–1910 рр.) та діячем Наукового товариства ім. Т. Шевченка [4, 28].

Активно досліджував архітектуру і культуру Галичини, здійснив кілька поїздок по Європі, зокрема до Італії, де також вивчав мистецтво й плідно досліджував найкращі галереї та музеї, що також допомогло йому надалі займатись музейною справою в Україні за найвищими світовими стандартами.

1911 р. науковець повернувся до Києва, а пізніше переїхав до Полтави. У своїх спогадах Вадим Щербаківський писав, що організовану 1906 р. ним, його братом Данилом і Миколою Біляшівським виставку українського народного мистецтва в Київському художньо-промисловому й науковому музеї відвідали тоді голова Полтавської губернської управи Федір Лизогуб і член управи Євген Саранчов, які вирішили створити в Полтаві повноцінний музей [4, 145].

Протягом 1911 р. Вадим Щербаківський працював, разом з братом, у Київському художньо-промисловому й науковому музеї, брав участь у розкопках Вікентія Хвойки. З 1912 р. його запросили до Природничо-історичного музею Полтавського губернського земства, експозицію якого він власне й створював упродовж десяти років. Водночас вчений продовжував здійснювати археологічні розкопки, етнографічні експедиції, збирав, описував, фотографував пам'ятки культури та мистецтва [2, 64].

Під час української революції 1917–1919 рр. всіма силами долучився до державотворчого життя країни та становлення вітчизняних наукових установ. 1918 р. видав путівник по археологічному відділу Полтавського музею, був членом Товариства українських поступовців, Українського наукового товариства. За часів Гетьманату – мистецький аташе Української Держави у Відні, один із фундаторів Українського університету в Полтаві, який розбудовував і викладав до початку 1922 р.

З першими ознаками більшовицьких репресій і гонінь на українських діячів Вадим Щербаківський був змушений виїхати до Праги. 1922 р він став доцентом, а 1926 р. – професором Українського Вільного Університету. Був одним із фундаторів Українського історико-філологічного товариства в Празі (1923). Після приходу радянських військ до Праги, 1945 р. переїхав до Німеччини, де був ректором Українського Вільного Університету в Мюнхені. А 1951 р. емігрував до Великої Британії, де й спочив 1957 р.

Опублікований доробок Вадима Щербаківського становить понад 100 наукових праць, зокрема таких ґрунтовних, концептуальних культурологічних та історичних досліджень, як: «Архітектура у різних народів і в Україні», «Українське мистецтво», «Основні орнаменталії українських написань», «Протоісторія України», «Формація українського народу», «Московські теорії елементи і український народ».

Таким чином, можна зробити висновки, що з 1900 до 1920 рр. діяльність Вадима Щербаківського була зосереджена на ґрунтовному вивченні, опрацюванні та дослідженні артефактів української культури і мистецтва, археологічних розкопках, фотографуванні й опису об'єктів і стилів української архітектури. Завдяки вивченню кращих європейських практик, збиранню та формуванню великої колекції зразків українських старожитностей Вадим Щербаківський став одним з основоположників музейної справи в Центральній Україні. Він, разом з братом Данилом, долучився до створення колекцій і розвитку музеїв у Києві й Умані, й, безперечно, організував у Полтаві один з найкращих українських музеїв свого часу.

У 1920 – 1950-х рр., перебуваючи на еміграції, завдяки попередньому докладному збиранню, фотографуванню та опису творів культури, архітектури, мистецтва, вчений, зумівши зберегти частину своїх масштабних архівів, сконцентрувався на теоретичному осмисленні та науковому опрацюванні зібраного ним фактичного матеріалу. На шпальтах видань Українського історико-філологічного товариства в Празі та у власних монографіях він фундаментально опрацьовував питання археології, архітектури, етнографії, побуту, культури українського народу. Він також здійснив концептуальне оформлення цілісного історичного осмислення української культури й мистецтва від найдавніших часів до ХХ ст. У цьому контексті його можна вважати одним з предтеч становлення української культурології.

Подальшого вивчення потребують інші види його багатогранної діяльності, зокрема науково-організаційна, внесок у становлення та розвиток музеїв і формування їх виставкових експозицій, результати археологічних досліджень, пам'яткоохоронна діяльність. Однак матеріальна й творча спадщина вченого;

його організаторська, фахова, комплексна, інтенсивна робота щодо збирання та наповнення колекцій київського, уманського та полтавського музеїв; планова, структурна робота щодо формування тем і розділів полтавського музею; фотографування, опис, наукове дослідження багатьох історико-культурних пам'яток, деякі з яких пізніше стали відомими туристичними дестинаціями, дає змогу з упевненістю стверджувати, що Вадим Щербаківський перебував у самих витоків і є одним з предтеч виникнення в Україні такого соціокультурного явища як культурний туризм.

Література

1. Атлантова Л. Родовід Щербаківських. *Офіційний сайт Національного музею українського народного декоративного мистецтва*. URL: <http://www.mundm.kiev.ua/history/person/scher.htm> (дата зверн.: 12.11.2021).
3. Франко А. Д., Франко О. О. Аналіз документів та матеріалів особистого наукового архіву Вадима Щербаківського. *Вісник інституту археології Львівського університету*. 2012. Вип. 7. С. 62–74.
4. Щербак В. А. Вірні лицарі української культури (Пам'яті братів Вадима і Данила Щербаківських). *Українська академія мистецтва*. Київ, 2010. Вип. 17. С. 299–304.
5. Щербаківський В. М. Українське мистецтво : вибрані неопубліковані праці / упоряд., вст. ст. В. Ульяновського ; додатки П. Герчанівської, В. Ульяновського. Київ : Либідь, 1995. 288 с.

*Димань Тетяна Юхимівна,
аспірантка Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв*

ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНДУРИСТА ГРИГОРІЯ КИТАСТОГО В ЗАХІДНІЙ ДІАСПОРІ

Українська діаспора одна з найбільших у світі. До західної діаспори належать люди українського походження, які проживають у країнах Європи (Німеччина, Франція, Австрія), США й Австралії. Обставини переселення людей були різні: війни, економічні негаразди, примусова депортація та ін.

Питання збереження етнічної ідентичності українських емігрантів, котрі опинилися на чужині, завжди було актуальним. Бандурне мистецтво стало тим чинником, який вплинув на процес взаємодії міжкультурних відносин і допоміг українцям не зневіритися в житті.

Бандурне мистецтво є складником вокально-інструментального виконавства. Витоки українського бандурного мистецтва закладені в кобзарській грі, пов'язані з усвідомленням національних традицій, відданістю ідеї, захисту рідної землі, зі свободою мислення та боротьбою проти чужоземного поневолення. У різні періоди історії було знищено багато кобзарів. У страшний час Голодомору загинули мільйони українців, серед яких були бандуристи. Не зважаючи на це, бандурне мистецтво відродилося та інтегрувало у світову

ЗМІСТ

Секція 1

ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 1917–1921 РР. В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

Телячий Ю. В.

ПОХОВАННЯ П. І. ХОЛОДНОГО У М. ВАРШАВА (1930 Р.) –
РЕКВІЄМ ВИДАТНОМУ УКРАЇНЦЮ..... 3

Прокопчук В. С.

ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ» У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ВІННІПЕГА..... 7

Вєдєнєєв Д. В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО АПАРАТУ
ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ УНР В ЕКЗИЛІ (ПОЧАТОК 1920-Х РР.) 11

Адамський В. Р.

ПРОСВІТНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА ПОДІЛЛЯ В ДЕРЖАВОТВОРЧИХ
ПРОЦЕСАХ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ..... 14

Литвин С. Х.

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА В ТАБОРАХ ІНТЕРНУВАННЯ
АРМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ..... 16

Гедзь О. П.

ВЕЛИЧ ОБДАРУВАННЯ СЕРГІЯ ДРІМЦОВА
ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ ЧАСУ..... 21

Чамахуд Д. В.

РЕЦЕПЦІЯ ПІСНЕСПІВІВ ТАЇНСТВ ОБРУЧЕННЯ ТА ШЛЮБУ
У «ВІНЧАННІ» ЯКОВА ЯЦИНЕВИЧА ЯК НАСЛІДОК СТВОРЕННЯ
ТА ДІЯЛЬНОСТІ УАПЦ 1917–1921 РР. 24

Дорошенко Т. С.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ПРОЯВ ТІЛЕСНОСТІ
В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 1917–1921 РР. 26

Процюк М. О.

КОНЦЕПЦІЯ ЄВРАЗІЙСЬКОГО РЕНЕСАНСУ М. ХВИЛЬОВОГО 28

Секція 2

СТАН КУЛЬТУРИ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

- Комарніцький О. Б., Комарніцька Л. М.**
СТУДЕНТСТВО ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ РАДЯНСЬКОЇ
УКРАЇНИ: РЕАКЦІЯ НА МІЖНАРОДНІ ПОДІЇ (20–30-ТІ РР. ХХ СТ.) 30
- Автушенко І. Б.**
КЛАСОВА СПРЯМОВАНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО
КІНО В 1920–1930-Х РР. 33
- Стаднік О. Ф.**
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
У ВІДЕОМИСТЕЦТВІ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ 35
- Кропивко О. М., Святненко А. В.**
ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ
ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРИ КИЄВА
(КІНЕЦЬ 1950 – ПОЧАТОК 1960-Х РР.)..... 38
- Варивончик А. В.**
ПРОДУКЦІЯ ВИРОБНИЦТВ «УКРХУДОЖПРОМ»
ЯК ПРОВІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАННЯ 40
- Водарчук М. А.**
РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1920–30-ТІ РР.)..... 42
- Карпенко Д. В.**
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ТАНЕЦЬ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ
У СПАДЩИНІ МИТЦІВ-БАЛЕТМЕЙСТЕРІВ 44
- Кравченко О. О.**
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ШКОЛИ..... 46
- Марків Ю. Р.**
ПОЧАТОК МАСОВИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ:
СПРАВА «СПІЛКИ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ» 49
- Полешук Р. А.**
ЕВОЛЮЦІЯ КІНЕМАТОГРАФІЧНОЇ САТИРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ..... 51
- Соколов В. Ю.**
ВНЕСОК Й. ЗАЛЕВСЬКОГО В РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БІБЛІОТЕКИ В КИЄВІ 1925–1931-Х РР. 54

Діденко Н.

ДО ПИТАННЯ ПРО РЕКРЕАТИВНУ ФУНКЦІЮ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ 58

Ясенєв О. П.

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ І ЇЇ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ
РАДЯНСЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА 60

Секція 3

СВІТОВІ ОСЕРЕДКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПОЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМ КОНТИНЕНТОМ (ПІВНІЧНА І ПІВДЕННА АМЕРИКА, АВСТРАЛІЯ, АЗІЯ)

Фабрика-Процька О. Р.

ІНТЕГРАЦІЙНІ АСПЕКТИ СПІВПРАЦІ СВІТОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ТА ОБ'ЄДНАНЬ УКРАЇНСЬКИХ СУБЕТНІЧНИХ ГРУП 63

Зосім О. Л.

СПІВАНИКИ УКРАЇНСЬКИХ ДУХОВНИХ ПІСЕНЬ
В АМЕРИКАНСЬКИХ І КАНАДСЬКИХ ВИДАННЯХ 66

Варшавська А. К.

КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ ХХ СТОЛІТТЯ 68

Асталош Г. Л.

«УКРАЇНСЬКИЙ КВІНТЕТ» Б. ЛЯТОШИНСЬКОГО ЯК СИМВОЛ
ВІДРОДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 71

Валіуліна Р. О.

ПОЛІЛОГІЧНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРНА РИСА КОМПОЗИТОРСЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ 73

Горбаль Я. М.

ХОРОВІ КОНЦЕРТИ ДМИТРА БОРТНЯНСЬКОГО
У ПЕРЕКЛАДЕННІ ДЛЯ ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ 75

Новальська Ю.

ВНЕСОК Б. О. БАРВІНСЬКОГО В РОЗВИТОК
БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ ГАЛИЧИНИ 77

Парацій В. М.

МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ: ДУМКИ ПРО МУЗЕЙНИЦТВО 80

<i>Росул Т. І.</i> ДОСВІД УКРАЇНСЬКОГО УЧИТЕЛЬСТВА В УТВЕРДЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НА ТЕРЕНАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСИ.....	83
<i>Сирота Л. Б.</i> ЛЬВІВ – ЦЕНТР ЕМІГРАЦІЙНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ НА ПОЧАТКУ 1920-Х РР.	85
<i>Єфремов Є. В.</i> ПІСНІ З ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ «ЗОНИ» В НЬЮ-ЙОРКУ	88
<i>Черевко К. П.</i> СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ГАЛИЦЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД	89
<i>Томаш О. В.</i> РОЗВИТОК ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА ХХ СТ. У ЄВРОПІ НА ПРИКЛАДІ CONTEMPORARY DANCE.....	92

Секція 4

КОМЕМОРАТИВНІ ПРАКТИКИ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН

<i>Берека В. Є.</i> МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГУМАНІТАРНО- ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.....	94
<i>Бойко В. А.</i> СУЧАСНІ ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ AR ТЕХНОЛОГІЇ В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ	96
<i>Герчанівська П. Е.</i> ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДІАСПОРИ: СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ.....	98
<i>Єфіменко А.</i> 100 РОКІВ УКРАЇНСЬКОМУ ВІЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ: НОВІ ВЕКТОРИ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ	100
<i>Карась Г. В.</i> МІЖВОЄННА ПРАГА ЯК ЦЕНТР РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ, НАУКИ І КУЛЬТУРИ.....	103

Ткаченко В. М. ВНЕСОК ДІАСПОРИ В ЗБЕРЕЖЕННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ ПИСАНКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА	106
Ванюшина О. Ф. РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В СТВОРЕННІ КОМЕМОРАЛЬНОГО КОНСТРУКТУ «ГОЛОДОМОР» ЯК ФАКТОРУ МЕНТАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ НАЦІЇ	108
Телегуз І. О. С. СІРОПОЛКО – ПРЕДСТАВНИК УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ, ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ	110
Совгира Т. І. ВИНАХІД «РУХОМОГО ЖИВОПИСУ» (1928 Р.) УКРАЇНСЬКОГО МИТЦЯ О. АРХИПЕНКА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ.....	112
Андерсон Л. В. UKRAINIAN DIASPORA AS A FACTOR OF THE PRESERVATION OF NATIONAL CULTURE.....	113
Хоменко В. О. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО КОМІТЕТУ (1921–1925 РР.).....	117
Акименко К. В. ОСОБЛИВОСТІ КОМЕМОРАТИВНИХ ПРАКТИК НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ (II ПОЛОВИНА ХХ СТ.).....	119
Жаворонков М. М. КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ЖАНРУ «ЛЮЗІЯ ТА МАНІПУЛЯЦІЯ» В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРИ.....	122
Пирогова Н. В. ПАМ'ЯТНИКИ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОЇ ПАМ'ЯТІ В ДІАСПОРИ	124
Погребняк Г. П. БАЛЕТ ЯК СЕНСОТВОРЧИЙ ЕЛЕМЕНТ У РЕЖИСУРІ ЕКРАНІЗАЦІЇ	126
Фурдичко А. О. СТИЛЬОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТВОРЧОСТІ ГУРТУ «HARDKISS».....	129

Лавренюк С. В.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КІНОПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 131

Бабій І.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЯК ЛАКМУС ЗРІЛОСТІ СУСПІЛЬСТВА 133

Козловська М. В.
СВЯТКОВІ ВИДОВИЩА Й ЕТНОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ:
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПІВВІДНОШЕНЬ..... 136

Секція 5

ВИЗНАЧНІ ДІЯЧІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ДІАСПОРІ

Личковах В. А.
ІДЕЇ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО РЕНЕСАНСУ УКРАЇНИ
У ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО..... 138

Овчарук О. В.
СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ УКРАЇНСТВА В КУЛЬТУР-
ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА МІРЧУКА 141

Бобул І. В.
ВАСИЛЬ ПОПАДЮК ЯК ПРЕДСТАВНИК КУЛЬТУРИ
УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ..... 144

Урсу Н. О., Гуцул І. А., Підгурний І. С.
ЮРІЙ ШУЛЬМІНСЬКИЙ – АРХІТЕКТОР, ВЧЕНИЙ,
КУЛЬТУРНИЙ ДІЯЧ..... 145

Мех Н. О.
ІВАН ОГІЄНКО (МИТРОПОЛИТ ІЛАРІОН) –
ЗНАКОВА ПОСТАТЬ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ..... 148

Клименко Т. А.
ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ АВРАМЕНКО –
ВИДАТНА ПОСТАТЬ ШЕВЧЕНКОВОГО КРАЮ..... 150

Рибаченко В. Ф.
ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ В АМЕРИКАНСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ
НЕЗАЛЕЖНОМУ ТИЖНЕВИКУ «ЧАС І ПОДІЇ» 152

Дутчак В. Г. ПЕРСОНОЛОГІЧНІ ЗДОБУТКИ В БАНДУРНМУ МИСТЕЦТВІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ.....	156
Москаленко-Висоцька О. М. МІЖНАРОДНИЙ УСПІХ УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИКИ – ТРІУМФ ВАСИЛЯ АВРАМЕНКА.....	159
Пацунов В. П., Пацунова Л. К. УКРАЇНСЬКА ТЕАТРАЛЬНА ДІАСПОРА В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ.....	162
Дика Н. О. ІГОР СОНЕВИЦЬКИЙ І ЙОГО ЧАС: КАМЕРНИЙ ВИМІР (ДО 95-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ).....	164
Телегуз А. В. АННА ВАЛЕНТИНОВИЧ: ДОЛЯ УКРАЇНКИ, ЯКА ЗМІНИЛА ДОЛЮ ПОЛЬЩІ.....	168
Якубов Т. А. СЕРГІЙ БОРТКЕВИЧ (1877–1952): ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПОЗИТОРА-ЕМІГРАНТА.....	170
Руденко Ю. М. ВАЛЕНТИНА САНИНА-ШЛЕЄ: УКРАЇНСЬКА ДИЗАЙНЕРКА, ЯКА ПІДКОРИЛА АМЕРИКУ.....	173
Швачка Т. О. НАУКОВА, БІБЛІОГРАФІЧНА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА БОГДАНА ВІНАРА.....	176
Шалана С. В. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНСЬКОГО БАЛЕТМЕЙСТЕРА, ПЕДАГОГА, КЕРІВНИКА ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОЛЕКТИВУ В. С. БІЛОШКУРСЬКОГО.....	179
Берест П. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПАМ'ЯТОК І МУЗЕЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАДИМА ЩЕРБАКІВСЬКОГО ЯК ПРЕДЕЧА КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ.....	187
Димань Т. Ю. ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНДУРИСТА ГРИГОРІЯ КИТАСТОГО В ЗАХІДНІЙ ДІАСПОРІ.....	190

<i>Спольська О. В.</i> СОФІЯ ДНІСТРЯНСЬКА В УКРАЇНСЬКОМУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ФОРТЕПІАННОМУ МИСТЕЦТВІ.....	193
<i>Лісова І. В.</i> ПРИВАТНІ КНИЖКОВІ КОЛЕКЦІЇ ДІЯЧІВ-ЕМІГРАНТІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБАГАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.....	195
<i>Гавеля О. М.</i> ІДЕЇ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ УКРАЇНЦІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА В ДУХОВНІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Г. ВАЩЕНКА.....	198
<i>Парацій В. М.</i> МАЛЮНКИ ПЕТРА КРАВЧЕНКА В ЕКСПОЗИЦІЇ БЕРЕЖАНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ: СУЧАСНЕ «ВІДКРИТТЯ» МИСТЦЯ.....	201
<i>Пахолків А. О.</i> УКРАЇНСЬКІ ДІЯЧІ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА XX СТОЛІТТЯ ЗА ТЕРЕНАМИ УКРАЇНИ: ВАСИЛЬ АВРАМЕНКО, СЕРЖ ЛИФАР, ВАЛЕНТИНА ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ	204

Наукове видання

100 РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ЕКЗИЛІ

МАТЕРІАЛИ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

9–10 грудня 2021 року

Редагування,

верстання та макетування

Наталія Ковальчук

Підп. до друку 01.12.2021. Формат 60×84 ¹/₁₆. Друк офсетний.
Обл.-видав. арк. 14,6. Умов. друк. арк. 13,1. Зам. . Тираж 100.

Видавець і виготовлювач

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи
ДК « 3953 від 12.01.2011.